

FUTEBOL FEMININO E DESIGUALDADE DE GÊNERO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

WOMEN'S SOCCER AND GENDER INEQUALITY: A LITERATURE REVIEW

Fátima de Oliveira Nonato¹

Tatiane de Jesus Gama²

Resumo: As questões referentes ao gênero têm acompanhado a humanidade desde sua origem. A história do futebol feminino se faz através de uma trajetória intrinsecamente relacionada a constante luta contra o preconceito e a quebra de estigmas, a luta por reconhecimento, e acima de tudo, à resistência das mulheres jogadoras de futebol em épocas que eram proibidas de fazê-lo. Isso tudo por conta do reflexo causado pela desigualdade de gênero no que se refere a prática do esporte diante de jogadores do sexo masculino ou feminino. O presente estudo objetivou realizar uma revisão de literatura sobre a desigualdade de gênero no meio futebolístico, considerando para isto uma perspectiva histórica, identificando os desafios e as medidas para promover a equidade e o reconhecimento do futebol feminino. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, exploratória, de abordagem qualitativa. A obtenção dos resultados foi extraída de um levantamento nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico, onde foram selecionados 05 estudos nacionais entre artigos e monografias, publicados entre os anos 2018 e 2023, utilizando descritores como desigualdades de gênero e futebol feminino. Constatou-se que o gênero feminino sofre diversos desafios em busca por reconhecimento e equidade, onde não recebem o prestígio que é dado aos homens no futebol, tendo salários e premiações menores quando comparadas ao gênero masculino. Isso reflete a desigualdade histórica de recursos e apoio financeiro. Conclui-se que a desigualdade de gênero é persistente e apesar do Brasil ser considerado “o país do futebol”, quando consideramos a prática do Futebol por mulheres, essa reputação não contempla o gênero feminino, pois nesse universo o privilégio e a hierarquia masculina ainda impera na sociedade. Diante do exposto ainda há a necessidade de mais estudos que foquem na desigualdade de gênero no futebol, porque é uma ferramenta que proporciona transformação para as novas gerações e igualdade nas oportunidades, no reconhecimento e na valorização de mulheres não só no esporte, mais em todos os locais da sociedade.

Palavras-chave: Gênero, futebol feminino, desigualdade.

Abstract: Issues relating to gender have accompanied humanity since its origins. The history of women's football is made through a trajectory intrinsically related to the constant fight against prejudice and the breaking of stigmas, the fight for recognition, and above all, the resistance of women football players in times when they were prohibited from doing so. It is all due to the reflection caused by gender inequality when it comes to playing the sport in front of male or female players. The present study aimed to carry out a literature review on gender inequality in football, considering a historical perspective, identifying the challenges and measures to promote equity and recognition of women's football. To this end, an exploratory bibliographical research with a qualitative approach was carried out. The results were obtained from a survey in the Scielo and Google Scholar databases, where 5 national studies were selected from articles and monographs, published between 2018 and 2023, using descriptors such as gender inequalities and women's football. It was found that the female gender suffers several challenges in the search for recognition and equity, where they do not receive the prestige that is given to men in football, having lower salaries and bonuses when compared to the male gender. This reflects the historical inequality of resources and financial support. It is concluded that gender inequality is persistent and despite Brazil being considered “the country of football”, when we consider the practice of Football by women, this reputation does not include the female gender, as in this universe male privilege and hierarchy still prevails in society. In view of the above, there is still a need for more studies that focus on gender inequality in football, because it is a tool that provides transformation for new generations and equality in opportunities, recognition and appreciation of women not only in sport, but in all the places of society

Keywords: Gender, women's football, inequality.

1. Licenciado do Curso de Educação Física Licenciatura, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: fatimanonato893@gmail.com
2. Orientador do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA–CE. E-mail: tatianegama@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

As questões referentes ao gênero têm acompanhado a humanidade desde sua origem. A história do futebol feminino se faz através de uma trajetória intrinsecamente relacionada a constante luta contra o preconceito e a quebra de estigmas, a luta por reconhecimento, e acima de tudo, à resistência das mulheres jogadoras de futebol em épocas que eram proibidas de fazê-lo. Isso tudo por conta do reflexo causado pela desigualdade de gênero no que se refere a prática do esporte diante de jogadores do sexo masculino ou feminino. Um fato que evidencia este dilema e carrega consigo a simbologia desta realidade, é que por quase 40 anos as mulheres foram proibidas de jogar futebol no Brasil.

O gênero feminino, de acordo com Schimanski (2023) sempre foi visto pela sociedade como um sexo frágil, sendo sempre levado como incapaz de realizar práticas esportivas e corporais, porque exigem força e habilidades. Porém, existe uma grande luta das mulheres para mudar essa ideia de que existe um gênero certo para as práticas esportivas e corporais. Naturalizar e incentivar a presença feminina em modalidades que, antes, sempre foram direcionadas e ensinadas aos homens, é um caminho que vai além da ocupação de espaços masculinos ou da possibilidade de praticar qualquer esporte, significa dar autonomia para que as mulheres possam fazer o que desejarem com os seus corpos, mente, vontades e sonhos.

Considerando estes apontamentos, a problemática do estudo consistiu nos seguintes questionamentos: Será que existe nos tempos atuais desigualdade de gênero no futebol feminino? Diante destes questionamentos, o estudo justificou-se pelo crescimento dessa modalidade esportiva e a importância do desenvolvimento de igualdade de gênero no futebol feminino por todo o mundo, além da necessidade de ampliação deste campo de pesquisa para a ampliação dos direitos humanos nessa esfera.

O objetivo geral do estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre a desigualdade de gênero existente no meio futebolístico, considerando para isto uma perspectiva histórica. E de forma específica foi identificar os desafios enfrentados pelas mulheres para a prática do futebol e verificar as medidas que promovem a equidade e o reconhecimento do futebol feminino. O estudo configurou-se numa pesquisa bibliográfica, exploratória, com abordagem qualitativa, através de buscas em bases de dados nacionais, ressaltando autores, com destaque para: Schimanski (2023) Broch (2021); Goellner (2019); Carvalho (2023) e Almeida (2019),

dentre outros, buscando correlacionar seus posicionamentos com a pesquisa. Como forma de organização este estudo apresenta após esta parte introdutória, o referencial teórico, dar continuidade com os procedimentos metodológicos, resultados e considerações finais.

2. A HISTÓRIA DA DESIGUALDADE DE GÊNERO NO CONTEXTO DO FUTEBOL FEMININO

Proibido desde 1941, o futebol feminino só foi regulamentado no Brasil em 1983. Com isso, foi permitido que as mulheres pudessem competir, criar calendários, utilizar estádios, ensinar nas escolas, entre outras atividades. Sua criminalização, assim como a falta de incentivo marginaliza e coloca as profissionais numa posição de precariedade. Contudo, para Goellner (2019), apenas a história não justifica as atuais desigualdades entre homens e mulheres no futebol brasileiro.

A desigualdade de gênero no futebol feminino é um tema que abrange décadas de discriminação e luta por igualdade de oportunidades. A partir da visão de Almeida (2019, p. 185/186) sobre o sexo feminino no futebol, destaca que a mulher é por inúmeras vezes esquecida e descartada da História.

Para conhecermos a história dessa desigualdade, vamos adentrar de um ponto de vista histórico. Alguns pontos chave da história dessa desigualdade incluem diversas abordagens. Nesse sentido, a medida que aprofundamos nessa investigação torna-se nítido a submissão e desvalorização que elas a mulher enfrentam no desporto bem como a busca por reconhecimento e na sociedade. Goellner (2019, p.9) aponta que a presença das mulheres como no futebol foram marcados por teve proibições e atrelado à perseguições.

Historicamente no início do século XX, o futebol feminino está crescendo em popularidade, mas em muitos lugares, foi proibido ou desencorajada essa prática. Assim, desde que o futebol foi criado, as mulheres em diferentes tempos e contextos sociais precisaram quebrar diversas paradigmas para poder penetrar nesse Universo, e ao fazê-lo desconstruíram representações que, baseada na biologia do corpo e do sexo, justificavam o caráter exótico, espetacular e impróprio atribuído a sua prática.

Bonfim (2019), entre a década de 1920 e 1930, o futebol de mulheres percorreu caminhos obscuros quando comparado ao dos homens, era vista que se tornou comédia e representado como símbolos festejos. Neste período, o futebol praticado por mulheres era

ironizado, ridicularizado, apresentado ao público de forma caricatural e encarado com curiosidade e sexual.

Em 1932, na época o então presidente da República Vargas concedeu o direito ao voto pelas mulheres, mas em 1941 Vargas retrocedeu com os direitos e proibiu a prática do futebol feminino no Brasil. Sob o pretexto de que o futebol era um esporte violento demais para as mulheres, que poderia afetar suas funções orgânicas e capacidade de serem mães. Nessa mesma Perspetiva, Carvalho (2023, p. 320/321), compreende que a referida proibição se deu Com base em justificativas físicas, biológicas e morais, enriquecidas pelo discurso Médico da época, que sustentava a ideia de que o corpo feminino, por suas Características “frágeis” e “delicadas” não suportaria a prática de um esporte tão Violento como o futebol.

Em Meados de 1941 criou-se o Conselho Nacional de Desportos (CND) sob o Comando do Ministério da Educação, na época, com objetivo de tornar proibida a Prática do esporte para as mulheres, com intuito de tirar a atenção que o Futebol feminino adquiria, assim o público focar apenas no futebol masculino. Assim, O Decreto-lei número 3199, Capítulo IX: Disposições Gerais de Transitória, de 14 De abril de 1941, foi feito por Getúlio Vargas, com os seguintes dizeres: Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país.

A proibição não foi suficiente para impedir que elas se organizassem em campos de forma clandestina e nas periferias, e isso complicou o desenvolvimento de formação das praticantes e a qualificação das profissionais (SILVA, 2017). Nesse sentido, Tais Proibições legais da legislação responsável por afastar das mulheres a prática do esporte mais popular do país não garantia sua total proibição, com isso o futebol feminino era praticado semiclandestino e continuavam (em número restrito) jogando o futebol em diferentes regiões do nosso país. Vale salientar que a menção a esse episódio revela a intenção que as mulheres não se sentiam oprimidas e nem se calaram diante dos inúmeros obstáculos com os quais se encontravam para estar no futebol. De acordo com Mourão e Morel (2020, p. 77), “as práticas esportivas seduziam e desafiavam muitas mulheres que, indiferentes às convenções normativas, morais e sociais, aderiram à sua prática”. Isso é um retrato de como as hegemonias do gênero masculino existiam, tanto para reforçar a divisão sexual dos papéis sociais com base em uma suposta “natureza”

feminina e masculina quanto para legitimar a superioridade de exercício do poder nas políticas públicas voltadas para aos homens.

Somente no fim dos anos de 1970 a lei foi revogada. E a mulher por sua vez obteve o seu direito a praticar a modalidade novamente. Vale destacar que apesar dessa revogação ter ocorrido no final da década de 1970, será só no ano de 1983 que o CND viria a criar um documento regulamentário de concedeu o direito à pratica de diversas modalidades esportivas pelas mulheres, inclusive o futebol feminino (SILVA, 2015). Além disso, Silva (2015) diz que, de fato, mulheres foram legalmente proibidas, por mais De quarenta anos, de praticar esse esporte devido a questões de gênero que imperavam no Contexto esportivo.

Nessa jornada, enquanto o primeiro documento era criado pelo CND para a regulamentação do futebol feminino, essa diferença se mostrava extremamente nítido, os homens já tinham copas do Mundo realizadas pela FIFA no ano de 1970 no México, a seleção brasileira masculina se tornaria tricampeã da copa do mundo. Alcançado a conquista de 3 copas mundiais, nos anos de 1958, 1962 e 1970.

A FIFA entidade Máxima do futebol, assim como os órgãos esportivos nacionais, por muito tempo ignorou o futebol feminino. Prova disso, A Copa do Mundo de Futebol Feminino foi somente foi inaugurada em 1991, na china, um torneio que serviu de teste para medir o tamanho do interesse que haveria sobre uma competição dessa magnitude, muito tempo depois da Versão masculina que começou em 1930. Nesse sentido, vale mencionar que a primeira Copa do Mundo Feminina foi considerada um grande sucesso, recebendo elogios inclusive do Rei Pelé, e acabou sendo fator determinante para a inclusão do futebol feminino nos Jogos Olímpicos, a partir de Atlanta 1996.

Nesse viés, Os Jogos tiveram diferença de duração de tempo, tinham duração de 80 minutos e não 90, alegando que o gênero feminino se desgastariam com mais tempo de duração de jogo. Somente na segunda edição, na Suécia em 1995, os jogos se tornariam com a mesma duração do masculino.

Em 1995, o então presidente da FIFA FA, Joseph Blatter, declarou: o futuro do futebol é feminino. No entanto a FIFA demorou 20 anos para implementar a igualdade de gênero em seu Estatuto. Além disso, a (CONMEBOL) aprovou em 2016, no estatuto, mudanças para promover a igualdade de gênero, os times masculinos para poder disputar a copa sul América

ou a libertadores da América deveriam criar equipes femininas. “a partir de 2019, os clubes que não tiverem um time de mulheres disputando competições nacionais não poderão participar de campeonatos sul-americanos de futebol de homens” (BARREIRA et al., 2020, p.29).segundo o documento “O solicitante (a disputar a competição) deverá ter uma equipe feminina ou associar-se a um clube que possua a mesma. Ademais, deverá ter ao menos uma categoria juvenil feminina, ou associar-se a um clube que possua a mesma”, diz trecho do regulamento.

Essa mudança no texto, trás um grande avanço na história da mulher no futebol. Além de ter proporcionado algumas ações de promoção do Futebol Feminino por confederações e associações nacionais, foi responsável também pelo fortalecimento de movimentos de mulheres futebolistas e de outras profissionais do futebol em diferentes partes do mundo. Dito isso, parto para a análise desses movimentos que influenciaram e ainda influenciam fortemente na diminuição da desigualdade de gênero ainda existente no futebol.

3. DESAFIOS ENFRENTADOS PELO GÊNERO FEMININO NO FUTEBOL

Por meio do breve contexto histórico apresentado, foi possível observar que a desigualdades de gênero permeou a história das mulheres no futebol com medidas e decretos que sucumbiram o direito da mulher. Esse fato afetou profundamente o desenvolvimento do futebol feminino e conseqüentemente o aumento significativo da desigualdade de gênero entre o futebol masculino e feminino.

Os reflexos da desigualdade de gênero atribuem diversos desafios, a jornada percorrida pelos homens no futebol que foi extremamente diferente da vivida pelas mulheres. A história do público feminino com o futebol no Brasil foi construída aos poucos. Como cita Goellner (2019), ao longo da trajetória feminina no futebol, elaboraram diversas estratégias para poder vivenciar essa modalidade e para nela adentrar e permanecer, onde foi preciso muita resistência, possibilitando o direito de voz de muitas mulheres que foram silenciadas ao longo da história.

Ao analisar a situação da mulher na sociedade historicamente, e sua trajetória, especificamente no futebol, é indispensável refletir sobre os aspectos de dificuldade e desafios relacionados ao gênero feminino. Enquanto os homens dominam esse esporte, o espaço das mulheres no futebol foi se moldando diante do desenvolvimento de cada época. Em tempos

muito distintos o futebol masculino formado por homens, teve por base alguns dos privilégios do gênero masculino. No entanto, o futebol feminino é fruto da modificação do silenciamento quanto a sua existência, da opressão, da desigualdade e até mesmo da discriminação que estavam submetidas.

Ao longo de sua caminhada, o gênero feminino sofre diversos desafios em busca por reconhecimento e equidade. Apesar da então legalidade da modalidade feminina no esporte, em seus primeiros anos, o futebol feminino sofre por desigualdade de gênero até os tempos atuais. Um exemplo histórico, na Copa do Mundo de 1999 a seleção feminina não tinha uniforme próprio, sendo obrigada a usar os uniformes restantes do time masculino. Na ocasião, apenas 16 seleções participaram, incluindo o Brasil. Desse modo, o futebol feminino tem enfrentado diversos desafios ao longo dos anos, dentre eles a disparidade de premiações. No futebol feminino, a Copa do Mundo é substancialmente menor em comparação com as competições masculinas equivalentes. Isso reflete a desigualdade histórica de recursos e apoio financeiro. Não recebem o prestígio que é dado aos homens e isso é só o começo da desigualdade de gênero, com isso os salários são bem diferentes e as premiações que as mesmas conquistam também são menores comparadas ao gênero masculino. Muitas vezes um feito histórico de uma mulher foi ofuscado por um feito masculino, onde a visibilidade que a televisão dá aos homens não chega nem perto ao que são oferecidas as mulheres e esses fatores tem gerado a falta de público e de interesse dos patrocínios CNN (2023).

Segundo uma análise da CNN (2023) as jogadoras de futebol da Copa do Mundo Feminina de 2023 ganharão, em média, apenas 0,25 centavos para cada dólar ganho pelos homens na Copa do Mundo em comparação ao ano passado. Além disso, isso é uma melhoria: da última vez, em 2019, que era menos de oito centavos por dólar, segundo dados fornecidos pela FIFA e pelo sindicato global de jogadores FIFPRO.

A Copa de 2023 feminina a premiação quase quadruplicou desde 2019. Mas no ano de 2023 ainda receberam cerca de US\$ 330 milhões a menos do que os homens receberam na Copa do mundo de 2022. Nesse sentido, quando analisamos o crescimento em comparação ao masculino, esse valor é completamente grotesco. Ou seja, apesar do enorme progresso obtido ao longo dos últimos anos, a luta por valorização e equidade continua ao gênero feminino. Beauvoir (2014) em seus estudos mostrou que existe uma lacuna entre os gêneros em todas as esferas, tanto em questões financeiras, de poder, e de como a sociedade enxerga o ser homem

e o ser mulher, pois “o prestígio viril está longe de ser apagado” e esse contraste ainda é perceptível. A FIFA está embarcando em uma “jornada histórica pelo futebol feminino e pela igualdade” com o objetivo de proporcionar igualdade nos pagamentos das Copas do Mundo masculina e feminina previstos para 2026 e 2027, respectivamente.

Apresenta-se na tabela 1 dados da Forbes referentes a pagamentos direcionados ao público feminino e masculino no futebol.

Tabela 1 - Ganhos dentro e fora de Campo

FEMININO	GANHOS	MASCULINO	GANHOS
Alex Morgan	US\$ 7,1 MILHOÊS	Mbappé	US\$ 128 Milhões
Megam Rapinoe	US\$ 7 MILHÕES	Messi	US\$ 120 Milhões
Alexia Putellas	US\$ 4 MILHOES	Cristiano Ronaldo	US\$ 100 Milhões

Fonte: Adaptado do site Forbes

Os dados apresentados demonstram que os ganhos dentro e fora de campo é nitidamente desigual quando comparado ao gênero feminino e masculino. Quando se fala em remuneração, as jogadoras mais bem pagas da copa de 2023 não chegam nem perto dos números impressionantes dos jogadores masculino mais bem pagos da copa de 2022. Visto que, para as mulheres estarem nesse patamar de valores recebidos, elas deveriam está em destaque mundial. E para o Masculino tanto faz o seu progresso. A Forbes (2023) retrata que juntas, as 15 mulheres da lista do ano de 2023 faturam menos de um terço do que qualquer um desses jogadores descritos na tabela 1. Contudo, as jogadoras nas equipes de maior sucesso ainda ganham muito menos do que os jogadores em equipes masculinas comparáveis. Além disso, a comparações entre os mesmos não fazem sentido, porque os gêneros não competem entre si. Mas o que se busca não é a comparação de poder, mas sim a busca por reconhecimento, por oportunidades, por igualdade, já que realizam as mesmas “funções”.

Para evidenciar em seu estudo, Castro (2020, p. 4) expor teorias sobre gênero na visão de Joan Scott, onde a autora cita: “o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder”, ou seja, quando se tratamos de gêneros são altamente influenciáveis no processo de desigualdade social. Isto trouxe para a mulher consequências sociais, culturais e até mesmo

econômicas, quando se compara o quanto uma mulher ganha praticando esportes em relação ao homem. (SCHIMANSKI, 2019, p. 61).

4. MEDIDAS PARA PROMOVER A EQUIDADE E RECONHECIMENTO NO FUTEBOL FEMININO

Muito embora vivamos um momento onde o futebol feminino não sofre mais as proibições da ilegalidade, sabemos que homens e mulheres não se encontram no mesmo patamar de igualdade. Podemos dizer que está sendo figurado por falta de oportunidades, visibilidade e reconhecimento. Ocorreram movimentos e ações para promover a igualdade de gênero, onde na Copa de 2019 da França a Rainha Marta Vieira da Silva, encabeçou as ações do projeto Go Equal. As redes sociais foram tomadas pela hashtag #GoEqual onde milhares de mulheres mostraram suas iniciativas de valorização do futebol feminino utilizando seus braços para formar um sinal de igualdade. Na ocasião, Marta entrou em campo com uma chuteira preta com a logo do projeto e sem patrocínio esportivo, pois não recebeu nenhuma proposta condizente com seu talento. É importante enfatizar que Marta, tem reconhecimento mundial eleita como a melhor do mundo seis vezes. Ribeiro (2018 p. 67), destaca que é necessário garimpar as histórias contadas pelas mulheres de modo a se reconstruir essa trajetória. Analisasse o discurso, tornando a mulher sujeito histórico, dando voz a quem por tanto tempo foram silenciadas.

Outra iniciativa é a União da ONU Mulheres e a FIFA se unindo durante a Copa do

Mundo de Futebol Feminina de 2023 para celebrar as habilidades e conquistas das equipes e jogadoras, promover a igualdade de gênero no futebol e prevenir o abuso e a discriminação dentro e fora do campo. A ONU Mulheres (2023) evidencia que a parceria tem duas ações, sendo a primeira “unir – se pela igualdade de gênero” e a segunda “unir – se pelo fim da violência contra as mulheres”. Os dois apelos à ação sobre igualdade de gênero foram sendo promovidos por meio das braçadeiras dos capitães das equipes, painéis digitais de LED ao lado do campo, grandes bandeiras apresentadas no gramado, telões nos estádios e pelas Mídias sociais.

É bem verdade que algumas das vozes que conclamam direitos, estão sendo ouvidas, mas não significa afirmar que as lutas e as resistências cessaram. Ao contrário, elas continuam

no cotidiano do gênero feminino. Mas, apesar destes significativos avanços, ainda é precária a estruturação da modalidade no país, pois são escassas a visibilidade de jogos em TV aberta, já que a grande população tem esse primeiro acesso, as contratações das atletas são efêmeras e, praticamente, inexistem políticas privadas e públicas direcionadas para o incentivo às meninas e mulheres que desejam praticar esse esporte, seja como participantes eventuais, seja como atletas de alto rendimento. Para além destas situações, a mídia esportiva pouco espaço confere ao futebol feminino e quando o faz, geralmente menciona não tanto os talentos esportivos das atletas, árbitras ou treinadoras, mas a imagem e o comportamento (GOELLNER, 2019, p. 149).

Nesse Aspecto, o que fazer para conseguir minimizar a desigualdade de gênero no esporte e promover a sua equidade? Primordialmente temos que rever conceitos construídos historicamente. Goellner (2019) sugere ser importante a existência de transformações desde a base familiar e escolar. Nesse sentido, embora não seja a única responsável por essa condução, as famílias têm um papel fundamental na promoção da igualdade de gênero. Quando a criança tem a oportunidade de acessar outros discursos sobre, isso é pra menina, aquilo é pra menino, ela consegue criar um autoconceito muito mais poderoso.

Quebrando uma visão atribuída que a prática do futebol é coisa para homem. Butler

(2023, p. 26) diz que “nesse caso, não a biologia, mas sim a cultura se torna o destino”. A questão é que os discursos hegemônicos estão em todos os lugares, na escola, na mídia, na própria família. Por isso, é importante que a atuação reflexiva seja constante, pois é indispensável que todos possam desempenhar um senso de justiça, possibilitando uma desconstrução presente na sociedade.

Outro aspecto importante é a valorização das mulheres e de suas conquistas. Para promover seu pleno desenvolvimento, é preciso que os interesses de todas as partes existam, como de patrocinadores, de movimentos governamentais com incentivo na prática e financeiros, e da mídia que deve e precisa ser um agente transformador da cultura.

Portanto, para haver mudanças nesse cenário, é necessário que a sociedade procure o futebol feminino, valorize as atletas e o esporte. Para isso, também torna necessária a atuação do governo com políticas de incentivo para o futebol feminino que chame a atenção do público.

Além disso, a sociedade em geral como “meros espectadores” também podem transformar essa realidade, incentivando o esporte feminino, assistindo aos jogos, aumentando

sua visibilidade, compartilhando notícias e resultados. Palassi Filho (2018, p. 54) evidencia para essa compreensão ao afirmar que “a história do tempo presente é uma história em construção, uma história ainda por se fazer, que busca entender com profundidade o tempo presente, suas rupturas, seus paradigmas”.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo se caracteriza numa pesquisa bibliográfica, exploratória, com ponto de vista qualitativa, através de averiguações em bases de dados nacionais, ressaltando diversos autores, com ênfase para: Schimanski (2019) Broch (2021); Goellner (2019); Carvalho (2023) e Almeida (2019). Foram selecionadas as seguintes bases de dados: *SciELO (Scientific Electronic)* e Google Acadêmico. Na busca pelos artigos indexados nessas bases de dados, optou-se em virtude de amplitude da coleta, realizar o cruzamento entre os descritores, “futebol” and feminino”, “futebol and gênero” e “futebol and desigualdade” utilizando-se para a combinação dos descritores, o operador lógico “and”, visto que somente a compilação desses dois descritores nos mostrou os rendimentos condizentes com os nossos objetivos.

A utilização dos critérios para a seleção dos artigos pertinentes a inclusão foram os seguintes: artigos publicados nos últimos cinco anos com temas referentes a futebol feminino e gênero. Para os critérios de exclusão foi retirado os artigos internacionais e os considerados fora da temática pelos pesquisadores. Dessa forma, foram selecionados estudos para compor esta revisão de literatura. Na base de dados da SciELO foram encontrados (n=10) trabalhos e no Google Acadêmico (para resultados apenas em português) encontrou-se (n=22) trabalhos. Dessa etapa resultou um total de (n=32) estudos (artigos científicos, monografias e dissertações) com descritores já mencionados, onde em um segundo momento, foi realizada a exclusão de estudos em função da inadequação do idioma, data de publicação anterior ao limite estabelecido (publicações entre 2018 a 2023), estudos de casos, e trabalhos por não terem como foco principal o tema específico que propomos no estudo. Desta forma, apenas 05 publicações atenderam aos critérios de inclusão desta revisão sistemática, pois correspondiam à problemática e objetivo da pesquisa. Assim, segue abaixo a Tabela 2 apresentando os artigos que foram mapeados.

Tabela 2 – Artigos Mapeados

BANCO DE DADOS	DESCRITORES	Nº DE ARTIGOS
Gênero, Futebol e Esporte: A Sororidade como componente necessário para o empoderamento feminino.	Edna Schimanski	2019
Histórico do Futebol feminino no Brasil: considerações acerca de desigualdade de gênero.	Marina Broch	2021
Mulheres e Futebol no Brasil: Descontinuidades, resistências e resiliências.	Silvana Vilodri Goellner	2019
A desigualdade de gênero no âmbito despotivo percebida a partir de disparidades na valorização econômica de atletas no futebol.	Ana Luiza Baccin Carvalho.	2023
O estatuto da Fifa e a igualdade de gênero no futebol: histórias e contextos do futebol feminino no Brasil	Caroline S. De Almeida	2019
TOTAL		05

Fonte: Próprio autor (2023)

7. RESULTADOS

Os estudos abordados demonstram que o gênero feminino vem buscando melhores condições de trabalho e igualdade em qualquer área da sociedade e no Esporte não é diferente. Autores renomados como Silvana Goellner, Edna Schimanski, Marina Broch contribuíram significativamente para a compreensão e análise da desigualdade de gênero no futebol, além de propor formas mais leves de contextualizar a trajetória do gênero feminino no futebol e minimizar essas diferenças de poder. Com respaldo nos estudos prévios conduzidos por Goellner (2019), desde sempre as mulheres buscam por permanência no esporte e para isso tiveram que desconstruir pensamentos que essa prática seria atribuída apenas para homens. Os desafios enfrentados pelas mulheres no mundo do futebol, mas também as mudanças e avanços

necessários para promover a igualdade de oportunidades, independentemente do gênero. Não há dúvidas que o gênero feminino ainda vai enfrentar muitas batalhas para conquistar seu espaço e objetivo dentro do esporte. “Assim, fica claro que para Ter acesso aos mesmos direitos é preciso ter igualdade de condições” (SCHIMANSKI, 2023, p. 64).

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a história do futebol feminino é repleta de lutas, retrocessos e grandes conquistas. As mulheres enfrentaram com resistência o preconceito desde o final do século XIX. Foram inicialmente banidas dos esportes, inclusive do futebol, pelo que era chamado de “sua condição natural”. Com o tempo, a adesão feminina abriu caminho para o início do reconhecimento e popularidade da modalidade, porém o universo do futebol continua sendo essencialmente masculino e a presença das mulheres ainda busca afirmação e luta por igualdade de condições.

Portanto os objetivos gerais e específicos determinados para esta pesquisa foram alcançados, pois foi possível abordar a desigualdade de gênero no futebol feminino e o contexto histórico, identificando assim, os desafios enfrentados e as medidas desenvolvidas para promover a equidade de gênero. Os desafios enfrentados pelas mulheres para a sua prática e permanência no esporte são inúmeros, ainda sofrendo resquícios de uma trajetória que teve proibições com a instituição do decreto-Lei 3.199 que ocasionou um grande atraso e aumento da desigualdade de gênero. Mesmo conseguindo a liberação de sua atuação, todos esses anos trouxeram muitos prejuízos com reflexos até os dias atuais. A Desigualdade de gênero é persistente e apesar do Brasil ser considerado “o país do futebol”, quando consideramos a prática do Futebol por mulheres, essa reputação não contempla o gênero feminino, pois nesse universo o privilégio e a hierarquia masculina ainda impera na sociedade.

Diante do exposto ainda há a necessidade de mais estudos que foquem na desigualdade de gênero no futebol, porque é uma ferramenta que proporciona transformação para as novas gerações e igualdade nas oportunidades, no reconhecimento e na valorização de mulheres não só no esporte, mais em todos os locais da sociedade.

REFERÊNCIAS

- BARREIRA, J.; MAZZEI, L. C.; CASTRO, F. D.; GALATTI, L. R. CONMEBOL e o futebol de mulheres: uma análise das estratégias de desenvolvimento (in) existentes na América do Sul. In: MARTIN, M. Z.; WENETZ, I. (org.). Futebol de mulheres no Brasil: desafios para as políticas públicas. Curitiba: CRV, 2020. p.29-44.
- BEAUVOIR, S. O Segundo Sexo. Vol 2. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 2019.
- BONFIM, A. F. Football Feminino entre festas esportivas, circos e campos suburbanos: uma História social do futebol praticado por mulheres da introdução à proibição (1915-1941). 2019. Dissertação (Mestrado em História, Política e Bens Culturais) - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea Do Brasil (CPDOC), Rio de Janeiro, 2019.
- BOURDIEU, P. A Dominação Masculina. Trad. Maria Helena Kuhner, 17^a ed. Rio de Janeiro, 2020.
- CASTRO, L. As especificidades do Jornalismo Esportivo sobre Futebol Feminino a partir das reflexões da Teoria do Jornalismo. Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, 2020. Disponível em: <https://sbpjour.org.br/congresso/index.php/sbpjour/sbpjour2020/paper/viewFile/2820/1293>. Acesso em: 23 jul. 2023.
- CNN BRASIL. Disparidade salarial entre homens e mulheres é real destaque da Copa do Mundo Feminina. 23 jul. 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/esportes/disparidadesalarial-entre-homens-e-mulheres-e-real-destaque-da-copa-do-mundo-feminina/>. Acesso em: 23 jul. 2023.
- FRANZINI, F. Futebol é “coisa para macho”? Pequeno esboço para uma história Das mulheres no país do futebol. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 25, n. 50, p. 315-328, dez. 2020.
- FORBES. Jogadoras mais bem pagas da Copa do mundo não ganham nem 40% do que CR7 faz em um ano. 23 nov. 2023. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-mulher/2023/07/jogadorasmais-bem-pagas-da-copa-do-mundo-feminina/>. Acesso em: 23 nov. 2023.
- GOELLNER, S. V. Mulher e esporte no brasil: entre incentivos e interdições. Elas fazem história. Pensar a Prática, v.8, n.1, p.85-100, Jan./Jun. 2019.
- GOELLNER, S. V. Mulheres e futebol no Brasil: entre sombras e visibilidades. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 143-151, 2005. DOI: 10.1590/S1807-55092005000200005. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rbef/article/view/16590>. Acesso em: 19 nov. 2023.
- GOELLNER, S. V. MULHERES E FUTEBOL NO BRASIL: DESCONTINUIDADES, RESISTÊNCIAS E RESILIÊNCIAS. Movimento, [S. l.], v. 27, p. e27001, 2021. DOI: 10.22456/1982-8918.110157. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/110157>. Acesso em: 19 nov. 2023.

MOURÃO, L.; MOUREL, M. As narrativas sobre o futebol feminino: O discurso da mídia impressa em Campo. Ver. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 26, n. 2, p. 73-86, jan. 2020.

ONU MULHERES; FIFA. ONU Mulheres e FIFA unem forças pela igualdade de gênero na Copa do Mundo de Futebol Feminino. 24 jul. 2023. Disponível em: <https://www.onumulheres.org.br/noticias/onu-mulheres-e-fifa-unem-forcas-pela-igualdade-degenero-na-copa-do-mundo-de-futebol-feminino/>.

PALASSI FILHO, A. A História do Tempo Presente em sala de aula: desafios e Possibilidades, Educ. a Distância, Batatais, v. 5, n. 2, p. 81-104, 2019.

PERROT, M. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. 4ª. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006.

FORBES. Quem são os jogadores mais bem pagos da copa de Mundo. 18 nov. 2022. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-money/2022/11/osjogadores-mais-bem-pagos-da-copa-do-mundo-de-2022/>.

RIBEIRO, R. R. Futebol de mulheres em tempos de proibição: o caso das partidas Vespasiano x Oficina (1968). In: Revista Mosaico. Rio de Janeiro. V. 9, nº 14, p.49- 67, 2018.

SCHIMANSKI, E. GÊNERO, FUTEBOL E ESPORTES: A SORORIDADE COMO COMPONENTE NECESSÁRIO PARA O EMPODERAMENTO FEMININO. Publicatio UEPG: Ciências Sociais Aplicadas, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 59–66, 2019. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/sociais/article/view/13782>. Acesso em: 26 set. 2023.

SILVA, G. M. da; SECCO, H. A.; NAKANO, T. C. Perception of female soccer athletes in relation to the practice of the modality in Brazil. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 7, p. e3511729418, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i7.29418. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29418>. Acesso em: 18 oct. 2023.

WASCONCELLOS, S. Análise do preconceito no futebol feminino no município de Itamogi-mg, São Sebastião do Paraíso – MG, v. 1, nº 01 p.1 – 48, 2021.1de10